

UNICO
I+D 6G

Entregable 6GSMART-SP4-L1-P1-P4- D1.1.1

Validation Strategy. Robotics.

Servicios de investigación aplicada sobre tecnologías de Inteligencia Artificial para líneas de producción avanzadas con conectividad 5G/6G

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

Paquete de Trabajo (PT)	P2
Líder del PT	Robert Bosch España Fábrica Aranjuez, S.A.U.
Editor Principal	Robert Bosch España Fábrica Aranjuez, S.A.U.
Contribuyentes	i2CAT, Robert Bosch España Fábrica Aranjuez, S.A.U.
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación	
PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V1.0	Miguel Urias Ivan Boyano	Entregable 1	20/05/2024	Revisado

Tabla de contenidos

1. Sumario Ejecutivo	9
2. Introducción	10
3. UC1: Control de calidad con AI.....	11
3.1. Motivación y tecnologías seleccionadas de 6GSMART	11
3.1.1. Motivación	11
3.1.2. Tecnologías seleccionadas 6GSMART.....	14
3.2. Configuración de la demostración	14
3.2.1. Metodología de extracción de KPIs	18
4. Conclusiones	20

Lista de imágenes

Figura 1: Línea AC-Interface con los sistemas de visión planificados	12
Figura 2: Diseño del área de producción que alberga la línea de producción de Interfaz AC.....	15
Figura 3: Caracterización del proceso de Interfaz AC de P2-D1.2	16
Figura 4: Arquitectura de red objetivo para UC1	18

Lista de tablas

Tabla 1: Estaciones de la línea AC-Interface	12
Tabla 2: KPIs de RED	18
Tabla 3: KPIs de proceso.....	19

Acrónimos

3GPP	3 rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5G-ACIA	5G Alliance for Connected Industries and Automation
5GC	5G Core
5GPPP	5G Infrastructure Public Private Partnership
6G	6 th Generation
AGV	Automated Guided Vehicle
AI	Artificial Intelligence
AIOTI	Alliance for the Internet Of Things Innovation
AMF	Access and Mobility Management Function
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality
AWS	Amazon Web Services
B5G	Beyond 5G
BGP	Border Gateway Protocol
CEI	Cloud-edge-IoT
CNI	Container Network Interface
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Customer Premise Equipment
CPPSoS	Cyber Physical Production Systems of Systems
CPS	Cyber Physical System
CPU	Central Processing Unit
CSC	Communication Service Customer
CSP	Communication Service Provider
CU	Centralised Unit
DNS	Domain Name System
DU	Distributed Unit
E2E	End-to-End
ECN	Edge Compute Network
ECOMP	Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Kubernetes Service
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EUCEI	EU Cloud Edge IoT
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, and Security
FENS	Factory Edge Network Service
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Google Distributed Cloud
GPS	Global Positioning System
GPU	Graphics Processing Unit
GSMA	GSM (Groupe Spéciale Mobile) Association
GW	Gateway
I4.0	Industry 4.0
ICC	Industrial Cloud Continuum

ICT	Information and Communication Technologies
IoT	Internet of Things
IIoT	Industrial Internet of Things
IT	Information Technology
K8s	Kubernetes
KPI	Key Performance Indicator
LKC	Linux Kernel Containers
LST&P	Large Scale Trials and Pilots
MANO	Management and Orchestration
MEC	Multi-access Edge Computing
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
MNO	Mobile Network Operator
mMTC	Massive Machine Type Communication
NF	Network Functions
NFV	Network Function Virtualisation
NG-RAN	New Generation Radio Access Network
NOP	Network OPERator
NPN	Non-Public Networks
NSaaS	Network Slicing as a Service
OCM	Open Cloud Mesh
OGC	Ori Global Cloud
ONAP	Open Network Automation Platform
OP	Operator Platform
OPC-UA	Open Platform Communications Unified Architecture
OPEX	Operational Expenditure
OS	Operating System
OSG	Open-Source Group
OSM	Open-Source MANO
OT	Operational Technology
PLC	Programmable Logic Controller
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RAT	Radio Access Technology
RIC	RAN Intelligent Controller
RRF	Recovery and Resilience Facility
RT	Real-Time
SA	Standalone
SBA	Service Based Architecture
SDG	Sustainable Development Goals
SDK	Software Development Kit
SDN	Software-Defined Networking
SDO	Standards Developing Organisations
SEP	Service Enablement Platform
SLA	Service Level Agreement
SMF	Session Management Function

SNS JU	Software Networks & Services Joint Undertaking
SSID	Service Set Identifier
TAC	Tracking Area Code
UE	User Equipment
UN	United Nations
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
URLLC	Ultra-Reliable and Low-Latency Communication
US	United States
VAN	Virtual Application Network
VIM	Virtual Infrastructure Manager
VM	Virtual Machine
VNS	Virtual Network Services
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network
WG	Working Group
XR	Extended Reality

1. Sumario Ejecutivo

Este documento detalla la implementación de un sistema de control de calidad apoyado en inteligencia artificial (IA) para el control visual de piezas fabricadas en la línea de producción de AC-Interface en la fábrica de Bosch en Aranjuez, como parte del proyecto 6G-SMART.

El sistema utiliza cámaras de alta resolución y algoritmos de IA desarrollados por Bosch para detectar defectos en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes asociados a productos defectuosos.

La transmisión de imágenes y el procesamiento de datos se realizarán a través de una red privada 5G/WiFi 6, que garantiza la velocidad y fiabilidad necesarias para el análisis en tiempo real. El proyecto, una colaboración entre Bosch, i2CAT y Neutron, busca validar tecnologías 6GSMART como NOMAD5G y el CPE Multi-RAT de agregación WiFi+5G, y evaluar su rendimiento mediante la definición de KPIs específicos.

El documento detalla la arquitectura de red, los componentes del sistema, la metodología de validación y los KPIs objetivo para la demostración, sentando las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el ámbito de la Industria 4.0.

2. Introducción

Este documento describe el diseño e implementación de un sistema de control de calidad basado en inteligencia artificial (IA) en la línea de producción de AC-Interface en la fábrica de Bosch en Aranjuez, dentro del marco del proyecto 6G-SMART.

Este proyecto de investigación y desarrollo busca validar el uso de tecnologías avanzadas de comunicación, como redes privadas 5G y WiFi 6, para la transmisión de imágenes de alta resolución desde cámaras ubicadas en la línea de producción hacia un servidor central de procesamiento. En este servidor, algoritmos de IA desarrollados por Bosch analizarán las imágenes en tiempo real para detectar defectos en las piezas, mejorando así la eficiencia y calidad del proceso productivo.

Este caso de uso industrial se llevará a cabo en colaboración entre Bosch, i2CAT y Neutron, cada uno aportando su experiencia en áreas clave. Bosch proporcionará la infraestructura de la línea de producción, los requisitos de calidad y los algoritmos de IA, i2CAT desarrollará el CPE Multi-RAT de agregación WiFi+5G para la conectividad inalámbrica, y Neutron desplegará su solución de 5G privado NOMAD5G para la red privada.

3. UC1: Control de calidad con AI

Presentamos en esta sección una demostración alineada con UC1: control de calidad habilitado por IA. La demostración, descrita en esta sección, consiste en una solución integrada donde BOSCH, Neutron e i2CAT colaborarán para desplegar una red dedicada y privada de 5G, en la fábrica de BOSCH en Aranjuez.

3.1. Motivación y tecnologías seleccionadas de 6GSMART

3.1.1. Motivación

El producto AC-Interfaces fabricado en BOSCH Aranjuez, es un componente crucial para el futuro de los motores eléctricos, sirviendo como el convertidor de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA). Esto posiciona estratégicamente a la fábrica para el futuro, abriendo el mercado y nuestro negocio hacia vehículos eléctricos y electrificación.

La línea de fabricación comprende una primera línea para el suministro del componente busbar, la cual está fuera del alcance del proyecto, y la propia línea de montaje del AC-Interface. La línea de suministro de busbars incluye una prensa de estampación de cobre para fabricar busbars, junto con una lavadora industrial que elimina los posibles residuos metálicos y los prepara para su uso.

La línea de montaje AC-Interface incluye diferentes estaciones, aquí hay un desglose del proceso de fabricación:

ID estación	Nombre de estación	Descripción
10	Inyección plástica	Los busbars, junto con conectores y pines, se colocan cuidadosamente sobre el utillaje del molde de inyección. Un proceso de inyección crea el convertidor de tensión AC/DC. Un sistema de visión artificial asegura la correcta colocación de los conectores y las barras de cobre. Después de la inyección, la pieza se somete a una primera inspección visual para detectar defectos en el proceso de inyección.
20	Marcado Laser	La pieza recibe un marcado láser de precisión para su trazabilidad e identificación inequívoca a través de un DMC (Data Matrix Code)
30	Prueba Eléctrica	Se realizan varias pruebas eléctricas sobre una mesa de pruebas giratoria, para confirmar la funcionalidad e integridad de la pieza.

40	Inspección Final	<p>La pieza se somete a una inspección/control final exhaustivo.</p> <p>La tecnología de visión artificial verifica: La colocación de todos los componentes de la pieza, el estado funcional de estos componentes, y los niveles de oxidación de las barras de cobre.</p> <p>También se evalúa el nivel de calidad estética de la pieza fabricada, y si esta cumple con todos los estándares de calidad, se procede a su embalaje.</p>
----	------------------	--

Tabla 1: Estaciones de la línea AC-Interface

Este proceso asegura una salida de alta calidad y nos permite reaccionar en tiempo real ante cualquier defecto o problema de calidad en nuestro proceso productivo. También garantiza que se cumpla con todos los parámetros en caso de quejas de los clientes y ayuda a reducir los costes de defectos en las piezas.

Esto no solo garantiza una calidad superior del producto, sino que también mejora la capacidad para abordar rápidamente los problemas de calidad que puedan aparecer durante el proceso de fabricación, y además asegura el cumplimiento de las especificaciones del cliente, reduce significativamente los costes relacionados con defectos en las piezas.

Figura 1: Línea AC-Interface con los sistemas de visión planificados

La Figura 1 muestra una vista de alto nivel de la línea del AC-Interface con los dos sistemas de visión artificial mencionados anteriormente, que juegan roles críticos para asegurar la calidad y precisión de nuestro proceso productivo.

Los dos sistemas de visión estarán interconectados utilizando tecnologías agregadas de 5G y WiFi6, y que se describen a continuación:

Primera inspección visual (estación 10):

Ubicada sobre la máquina de moldeo por inyección, en la proyección vertical de la mesa utilizada para el posicionamiento de los componentes, previo a su entrada en la máquina de inyección. Esta cámara monitorea de manera continuada las distintas cavidades del utillaje del molde donde se colocan las barras colectoras, conectores y pines.

La mesa giratoria que contiene los útiles de la máquina de inyección solo se mueve a la posición interna previa a la fase de inyección, después de que se cumplan dos condiciones simultáneamente: la barrera de luz no se encuentre bloqueada, confirmando que no hay operador presente que pueda resultar dañado en el giro, y el que el algoritmo de la visión artificial verifique la correcta colocación de cada uno de los componentes en la cavidad. Si algún componente no está correctamente colocado, o no es el esperado para este proceso, aparecerá una advertencia en una pantalla auxiliar, indicando cuál es el componente defectuoso, acompañada de una imagen de la cavidad resaltando el área donde se encuentra el problema.

La comunicación se realiza a través del IoT Gateway y la red dedicada 6GSMART.

Después de que la pieza es inyectada, la misma cámara realiza una segunda comprobación para detectar cualquier defecto en el proceso de inyección.

Si la pieza es satisfactoria, una luz verde nos indica que la pieza puede ser procesada por a la siguiente estación. Si se considera defectuosa, una luz roja se enciende y se descarta para ser achatarrada.

Segunda inspección visual (estación 40):

Esta estación emplea tres cámaras para verificar varios aspectos:

- Verificación de componentes: Asegura que todos los componentes (flujos, barras colectoras y mangas) estén correctamente ensamblados.
- Medición de desviación y desalineación: Verifica cualquier desviación o desalineación en los componentes, como agujeros o profundidades variables en las barras colectoras.
- Detección del estado de oxidación: Identifica la coloración del cobre para indicar distintos estados y grados de oxidación de los componentes de cobre.
- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para identificación de componentes: Utiliza visión artificial para identificar componentes basados en códigos OCR marcados.
- Evaluación de la calidad del marcado láser: Evalúa la calidad del código DMC marcado por láser.

Se toman cuatro imágenes diferentes por las cámaras ubicadas en distintas posiciones de la estación, para inspeccionar toda la pieza.

Si la pieza es defectuosa, se descarta como chatarra. Si es satisfactoria, se procede al embalaje.

La comunicación con el servidor central, donde se ejecutan los algoritmos de visión artificial (usando el sistema en tiempo real de detección de objetos YOLO y autocodificadores), se realizará a través de la misma puerta de enlace IoT Gateway para ambos sistemas de visión.

3.1.2. Tecnologías seleccionadas 6GSMART

Para validar este Use Case, se han seleccionado dos tecnologías 6GSMART para su validación, las cuales han sido desarrolladas en el subproyecto 6GSMART-EZ. La razón para seleccionar estas tecnologías es que el TRL es lo suficientemente avanzado para que las tecnologías se desplieguen en la fábrica de BOSCH en Aranjuez:

- **NOMAD5G:** Una solución de 5G privado, en una caja desarrollada por Neutron, que integra un RAN 5G, un núcleo 5G y un servidor de computación en el borde para alojar funciones de red. NOMAD5G se ha extendido para soportar Wi-Fi en el contexto de 6GSMART.
- El CPE Multi-RAT de agregación WiFi+5G desarrollado por i2CAT, que puede conectarse simultáneamente a redes 5G y Wi-Fi.

Estas dos soluciones se describen en detalle en la siguiente sección.

3.2. Configuración del UC

La Figura 2 muestra el diseño del área de producción en BOSCH Aranjuez que alberga la línea de producción de AC-Interface utilizada en esta demostración. La figura también indica la ubicación objetivo donde se instalará una unidad de radio 5G y un punto de acceso WiFi6 para proporcionar y cubrir las necesidades de conectividad de los sistemas de visión artificial desplegados en la línea de AC-Interface. Notamos que la ubicación seleccionada se espera que proporcione una cobertura completa de toda el área de producción (la nave completa), lo cual es deseable si se decide desplegar sistemas adicionales de visión artificial en las otras líneas de producción existentes indicadas en la figura, como la línea de AC-Interface Línea 2, o las líneas subyacentes encargadas del suministro de los Busbars.

Figura 2: Diseño del área de producción que alberga la línea de producción de Interfaz AC

Para el primer sistema de visión en la estación 10, solo se transmitiría una imagen de 6MB cada 0.5 segundos, con una capacidad de enlace ascendente resultante de 96 Mbps.

La Figura 3, extraída del documento P2-D1.2, describe el proceso de transmisión esperado desde las cámaras que soportan el segundo sistema de visión integrado en la estación 40 de la línea de AC-Interface.

Se requerirá una capacidad de enlace ascendente agregada de 106.6 Mbps para soportar la transmisión de imágenes sin comprimir, desde los IoT Gateways hacia la unidad de procesamiento central encargada de la evaluación de estas imágenes y que una vez evaluadas, enviará una señal confirmación a la línea de producción para validar o descartar la pieza fabricada.

Figura 3: Caracterización del proceso de Interfaz AC de P2-D1.2

La Figura 4 muestra la arquitectura de red objetivo para UC, donde observamos los siguientes elementos:

- En la figura se representan los siguientes sistemas de comunicación:
 - Red de comunicación interna entre St10, las cámaras y el IoT Gateway y el PLC por dos caminos:
 - Ethernet para las cámaras con IoT Gateway
 - 24v a PLC que controla el movimiento de la mesa giratoria para posicionar el útil preparado para proceso de inyección y la señal de la cortina de luz como disparador de las imágenes.
 - Ethernet a PLC que controlan la ejecución de la secuencia de trabajo con el servidor MES y la trazabilidad de las piezas. Esta conexión será dentro de la red de la planta, no a través de la red del piloto.
 - La red 5G || WiFi 6GSMART, que se despliega para conectar el IoT Gateway, al servidor de IA, el servidor de almacenamiento de imágenes 'long term archive'.
 - Un servicio para coordinar las horas entre el Servidor, IoT Gateway y las cámaras estará instalado en el servidor del piloto.
- La función de visión de IA contiene los modelos de ML para cada aplicación de visión artificial y se aloja en la misma subred que las cámaras, aunque se despliega en un servidor OT dedicado al otro lado de una red 5G privada.
- La comunicación entre las cámaras y la función de visión de IA se implementa utilizando HTTP REST. Se probarán dos opciones y se decidirá la mejor una vez que esta la infraestructura montada:

- La cámara toma continuamente imágenes, y es el IoT Gateway el que captura las imágenes, incluye el timestamp y las envía en el momento en el que la señal de la barrera se activa.
 - La señal de la barrera llega hasta las cámaras, donde se toma la foto, se incluye el timestamp y se envía al servidor.
- La función de visión de IA comunica a la función MES si una pieza fabricada es correcta o no directamente desde el servidor central.
 - El conmutador que conecta las cámaras se conecta al CPE Multi-RAT, que lleva nativamente la VLAN hacia el otro lado de la red 5G privada. El CPE Multi-RAT se conecta tanto a la unidad de radio 5G de Node-H como al AP WiFi de Edgecore, que están conectados al borde 5G de NOMAD.
 - Una función de red VXLAN/MPTCP se despliega como una máquina virtual en el borde de Neutron, que se utiliza para terminar el tráfico L2 y agregado 5G/WiFi, y para reenviarlo a la VLAN objetivo en el otro lado de la red 5G privada.
 - Finalmente, un servidor de tiempo NTP proporcionado por BOSCH estará conectado a la puerta de enlace IoT y al servidor de IA, para sincronizarlos. La sincronización es necesaria para la extracción de KPI como se describe en la siguiente sección.

Figura 4: Arquitectura de red objetivo para UC1

3.2.1. Metodología de extracción de KPIs

Los resultados de este experimento se evaluarán en términos de KPIs de red y nivel de servicio, que se describen en la siguiente tabla.

KPIs de RED	
Nombre del KPI	Metodología de medición
Rendimiento y latencia de UL WiFi	Rendimiento UL usando L2 con WiFi en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.
Rendimiento y latencia de DL WiFi	Rendimiento DL usando L2 con WiFi en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.
Rendimiento y latencia de UL 5G	Rendimiento UL usando L2 con 5G en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.
Rendimiento y latencia de DL 5G	Rendimiento DL usando L2 con 5G en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.
Rendimiento y latencia agregada de UL 5G+WiFi	Rendimiento UL usando L2 con 5G+WiFi agregado con MPTCP en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.
Rendimiento y latencia agregada de DL 5G+WiFi	Rendimiento DL usando L2 con 5G+WiFi agregado con MPTCP en diferentes ubicaciones de medición en el área de producción. Herramienta de medición de rendimiento: iperf 3. Herramienta de medición de latencia: ping o lagscope.

Tabla 2: KPIs de RED

KPIs de Proceso	
Nombre del KPI	Metodología de medición

<p>Tiempo de transmisión de la cámara al servidor</p>	<p>Este KPI mide el tiempo desde que la cámara toma una foto, hasta que esta foto está disponible en el servidor de IA. Para extraer este KPI, se aplicará la siguiente metodología: Las cámaras y el servidor de IA estarán sincronizados. La cámara registrará el tiempo en el nombre de cada imagen generada. Al recibir una imagen a través de la API REST, el servidor de IA extraerá el tiempo de generación del nombre y lo restará de su hora local para calcular el tiempo de transmisión en el enlace ascendente. Este KPI corresponde a "timestamp2 - timestamp1" en la Figura 3.</p>
<p>Tiempo de procesamiento de visión de IA</p>	<p>Este KPI mide el tiempo requerido por la función de visión de IA para procesar las imágenes recibidas y determinar si la pieza recibida es correcta o no. Este KPI corresponde a "timestamp3 - timestamp2" en la Figura 3.</p>
<p>Tiempo de imagen a decisión</p>	<p>Este KPI mide el tiempo total desde el momento en que se toma una imagen hasta que se toma una decisión por la función de visión de IA. El objetivo para el AC-Interface es tener este KPI por debajo de 1 segundo. Este KPI corresponde a "timestamp3 - timestamp1" en la Figura 3.</p>

Tabla 3: KPIs de proceso

4. Conclusiones

Este documento ha presentado el diseño de una demostración para validar un sistema de control de calidad basado en IA en un entorno de producción real, utilizando tecnologías avanzadas de comunicación como 5G y WiFi 6. Se ha descrito la arquitectura de red, los componentes del sistema y la metodología para evaluar su rendimiento mediante KPIs específicos. Los resultados de esta demostración, que serán presentados en futuros entregables, proporcionarán información valiosa sobre la viabilidad y eficacia de estas tecnologías en entornos industriales, y servirán como base para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de la Industria 4.0. Se espera que este proyecto contribuya al avance de la fabricación inteligente y la automatización de procesos, mejorando la calidad y eficiencia en la producción de componentes clave para el futuro de la movilidad eléctrica.